

orcid.org/0000-0002-3632-6147

Sylwia ROMANOWSKA-JONIO

Uniwersytet w Białymstoku,

Wydział Nauk o Edukacji

Katedra Historii i Teorii Wychowania,

Asystent, Magister,

Białystok, Rzeczpospolita Polska

NIEKONWENCJONALNE PODEJŚCIE DO NAUCZANIA GEOGRAFII I HISTORII – NA PRZYKŁADZIE ROBOTA EDUKACYJNEGO PHOTON

We współczesnej edukacji należy poszukiwać takich pomocy dydaktyczno-wychowawczych, które pomogą dzieciom odnaleźć się w zmiernym do innowacyjności świecie. Artykuł ma na celu ukazanie potencjału robota edukacyjnego Photon w nauczaniu edukacji obywatelskiej, w tym historycznej i geograficznej uczniów szkół podstawowych – w ujęciu praktycznym. Robot Photon to narzędzie dydaktyczno-wychowawcze, które usprawnia rozwój: społeczny, kompetencji STEAM oraz interdyscyplinarne. Obejmuje to rozwijanie umiejętności językowych, podstaw matematyki, sztuki, techniki, geografii oraz historii, w tym również edukacji obywatelskiej. Robot jest partnerem w procesie kształcenia. Wspomaga pracę nauczyciela oraz daje uczucie radości i sprawstwa uczniom, dodatkowo wzmacniając ich kreatywność, logiczne myślenie, spostrzegawczość, a przede wszystkim kodowanie. Dzięki takiemu doborowi niekonwencjonalnych narzędzi dydaktyczno-wychowawczych, nauczyciele mają szansę przedstawić zaplanowany materiał programowy w sposób atrakcyjny i przystępny. W artykule przedstawię także zarys badań naukowych, których celem było zdiagnozowanie zasięgu wykorzystywania nowych technologii w edukacji zintegrowanej.

Słowa kluczowe: nowe technologie, robot Photon, niekonwencjonalne narzędzia w edukacji, kodowanie.

Wstęp

Szkoła XXI wieku powinna być miejscem, które rozumie potrzeby ucznia, rozwija jego potencjał, inspiruje i pokazuje, jak bezpiecznie korzystać z technologii, które proponuje świat. We współczesnej edukacji należy poszukiwać takich pomocy dydaktyczno-wychowawczych, które pomogą dzieciom odnaleźć się w innowacyjnym świecie, a w przyszłości na rynku pracy.

Jednym z narzędzi dydaktyczno-wychowawczych, coraz częściej stosowanych w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, jak i ponadpodstawowej są roboty edukacyjne. Nie są one wyłącznie środkiem dydaktycznym, ale również stanowią pomoc dla nauczyciela, wsparcie intelektualne, merytoryczne i organizacyjne. Mają one wpływ na wychowanie i rozwój dzieci oraz młodzieży [1, s. 112]. Na polskim rynku można wyróżnić między innymi następujące roboty edukacyjne: BeeBot,

OzoBot, Lego WeDo 2.0, Dash & Dot oraz Photon [2, s. 131]. W swojej codziennej praktyce wychowawczo-dydaktycznej współpracuję z robotem Photon. Jest to interdyscyplinarny robot, który zaprojektowany został w Polsce, w Białymstoku. Jego zadaniem jest ułatwianie pracy nauczycielom, a przede wszystkim pomaganie w rozwijaniu podstawowych kompetencji pożądaných w XXI wieku. Usprawnia on rozwój społeczny i emocjonalny uczniów, kształtuje tak zwane umiejętności STEAM oraz wspomaga edukację interdyscyplinarną. Przy jego pomocy nauczyciele mogą prowadzić terapię i zajęcia dodatkowe z kodowania, a także wprowadzać, utrwalać i sprawdzać wiedzę z różnych dziedzin, m.in.: matematyki, historii (w tym edukacji obywatelskiej), geografii lub umiejętności językowych. Aby rozpocząć pracę z robotem należy posiadać odpowiedni sprzęt, jakim jest: sam robot, tablet, iPad lub smartfon, Internet oraz opcjonalnie mata edukacyjna i karty edukacyjne, które wspomagają proces nabywania umiejętności. Coś, bez czego robot nie ruszy, to chęć i pragnienie odkrywania coraz to nowszych zakamarków wiedzy i programowania.

Nauka z robotem to edukacja przez zabawę, która motywuje i inspirowuje do podejmowania aktywności. Zabawa i edukacja z robotem przy wykorzystaniu aplikacji *Photon Coding* pozwala dzieciom rozwijać umiejętność kodowania i programowania, które prowadzą do poznania narzędzia Scratch – aplikacji pozwalającej na poznanie podstawowego języka programowania. Następnie kontynuując naukę z robotem Photon, dzieci mają szansę poznać profesjonalne języki kodowania, takie jak: JavaScript czy Python [3].

Przesłanki z badań na temat nowych technologii, w tym robotów

W autorskich badaniach sondażowych przeprowadzonych na próbie 95 osób wzięli udział nauczyciele uczący w placówkach edukacyjnych, na różnych etapach edukacji. Celem badań było zdiagnozowanie zasięgu wykorzystywania nowych technologii w edukacji zintegrowanej. Jednym z kluczowych pytań badawczych postawionych w cytowanym artykule było zbadanie, czy nauczyciele współcześnie wykorzystują w edukacji nowe technologie? Z badań wynika, że 94,5% respondentów posługuje się nowymi technologiami, a grupą nauczycieli najczęściej z nich korzystającą są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Nowe technologie na lekcji i zajęciach edukacyjnych kilka razy w tygodniu wykorzystuje około 62,1% nauczycieli, 15,8% nauczycieli – raz w tygodniu, a 15,8% nauczycieli - kilka razy w miesiącu. Pozostali nauczyciele nigdy nie korzystali z nowych technologii. Wśród nowych technologii, z których korzystają nauczyciele, wyróżniony został laptop, rzutnik, tablica interaktywna i programy edukacyjne [4, s. 86-87].

W innym badaniu przeprowadzonym w 2017 roku w grupie studentek i absolwentek kierunku Pedagogika, specjalności Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu, wzięło udział 55 respondentów. Celem badania było m.in. zbadanie postaw

przyszłych nauczycieli etapu edukacyjnego 0-1 do promowania kodowania wśród najmłodszych wychowanków. Z badań wynika, że jedynie kilka osób deklarowało znajomość narzędzi wspierających rozwój umiejętności kodowania, takich jak: Scratch, Logo Komeniusz, Lego Mindstorms. Autorka artykułu wyciągnęła wniosek, że większość studentek odbywających praktyki w szkołach podstawowych, w klasach I-III, nie doświadczyła nauki programowania przez nauczycieli prowadzących [5, s. 103-104].

Robot Photon jako niekonwencjonalna pomoc edukacyjna

Artykuł ma na celu ukazanie potencjału edukacyjnego nowych technologii, w tym robota Photon, a także przedstawienie praktycznych propozycji dydaktycznych w kontekście nauczania historii i edukacji obywatelskiej uczniów szkoły podstawowej.

Według zaleceń Rady Unii Europejskiej Robot Photon jako narzędzie dydaktyczno-wychowawcze spełnia 8 kluczowych kompetencji, które powinna realizować szkoła. Dzięki współpracy z tym narzędziem uczniowie uczą się rozumienia i tworzenia informacji, komunikatów, dzielą się spostrzeżeniami. Przy odpowiedniej organizacji nauczyciela, poszerzają swoje kompetencje w zakresie wielojęzyczności. Optymalizują swoje umiejętności w zakresie umiejętności językowych, matematyki, przyrody, historii, wiedzy obywatelskiej i wiele innych. Uczą się myślenia przedsiębiorczego i nieszablonowego, a także wzmacniają kompetencje cyfrowe i posługiwania się nowymi technologiami [6].

Uważam, że korzystanie z robota edukacyjnego można nazwać alternatywnym podejściem do edukacji, inaczej nazywanym niekonwencjonalnym czy niestandardowym. Bogusław Śliwerski określa placówkę oświatową jako alternatywną, gdy organizuje ona projekty edukacyjne, stanowiące alternatywę wobec koncepcji proponowanych w szkołach państwowych czy gminnych. Szkoły alternatywne powinny charakteryzować zachęcanie ucznia do samodzielnego myślenia, a zarazem łączenie teorii z praktyką [7, s. 152-158]. Metody niekonwencjonalne charakteryzuje przede wszystkim oryginalność form pracy z grupą. Źródłami tych czynności są m.in.: zabawa, teatr oraz działania koncentrujące się na funkcjonowaniu indywidualnym i grupowym [8, s. 12-13]. Taka właśnie jest zabawa i nauka z robotem, staje się ona przeciwieństwem podejścia tradycyjnego, jakim jest tzw. szkoła tradycyjna.

Szkoła tradycyjna charakteryzuje się przekazem jednostronnym, a transmisja odbywa się w kierunku od nauczyciela do ucznia, głównie w formie wykładu. To nauczyciel jest głównym źródłem wiedzy i osobą aktywną w procesie nauczania [9, s. 54-60]. Nauczyciel w szkole tradycyjnej w procesie edukacyjnym jest osobą dominującą, która stosuje głównie metody podające. Uczeń prezentuje postawę bierną, a jego zadaniem jest przyswojenie wiadomości przekazywanych przez

nauczyciela. Według Wincentego Okonia w szkołach tradycyjnych programy nauczania muszą być zrealizowane, a podręcznik staje się nieodzowną pomocą dydaktyczną, która niejednokrotnie przysłania możliwości, potrzeby i zainteresowania dzieci [11]. By przedstawić w przejrzysty sposób różnice w realizowaniu podstawy programowej przy oparciu metod tradycyjnych a metod opartych na wykorzystaniu niekonwencjonalnych pomocy, opracowałam tabelę, która te różnice wyjaśnia (Tabela 1).

Tabela 1. Porównanie edukacji tradycyjnej i edukacji niekonwencjonalnej z użyciem robota Photon

Edukacja tradycyjna	Edukacja niekonwencjonalna – Nauka z robotem Photon
Przekaz wiedzy teoretycznej.	Przekaz wiedzy w praktyczny sposób, najczęściej w formie zabawy.
Przekaz wiedzy nauczyciel – uczeń.	Przekaz wiedzy nauczyciel – robot – uczeń, uczeń – robot – nauczyciel.
Wiedza przekazywana w formie wykładu.	Wiedza przekazywana poprzez działanie, rozwiązywanie problemów, samodzielne dochodzenie do wiedzy, zabawę.
Uczeń jest biernym odbiorcą.	Uczeń jest aktywny w działaniu.
Nauczyciel jest aktywny.	Nauczyciel jest obserwatorem. Wspiera ucznia w jego wyborach.
Zadaniem ucznia jest zapamiętywanie i odtwarzanie informacji.	Zadaniem ucznia jest poszukiwanie rozwiązań i podążanie za wskazówkami.

Źródło 1. Opracowanie własne.

Praktyczne rozwiązania edukacyjne z wykorzystaniem robota Photon

W artykule tym chciałabym zaprezentować praktyczne rozwiązania edukacyjne, których celem jest kształtowanie wiedzy obywatelskiej, w tym geograficznej i historycznej, wśród uczniów szkoły podstawowej przy użyciu robota Photon. Pierwszą propozycją jest utrwalanie umiejętności dotyczącej rozpoznawania flag wybranych państw Europy. Na macie edukacyjnej uczniowie przy użyciu aplikacji *Photon Coding*, za pomocą klatek, programują trasę robota. Jest ona zależna od karty, którą otrzymują uczniowie. Strzałki na karcie wskazują trasę, którą przy pomocy palca dzieci odwzorowują. Następnie uczniowie ustawiają robota na miejscu karty z danym państwem i kodem, uruchamiają robota i czekają, do której flagi dotrze Photon. Dzięki temu uczą się orientacji przestrzennej, logicznego myślenia, spostrzegawczości, a także utrwalają pożądane wiadomości (Zdjęcie 1).

Zdjęcie 1. Nauka poprzez zabawę z robotem Photon –
flagi wybranych państw Europy.

Źródło 2. Opracowanie własne.

Zdjęcie 2. Edukacja z robotem Photon -
poznawanie symboli związanych z
Podlasiem.

Źródło 3. Opracowanie własne.

Zdjęcie 3. Edukacja z robotem Photon -
poznawanie symboli związanych z
Podlasiem.

Źródło 4. Opracowanie własne.

Kolejną propozycją jest zabawa «Memory – symbole Podlasia». Uczniowie posługują się najłatwiejszym interfejsem przygotowanym w aplikacji Photon, jest to *Joystick*. Dzieci uczą się orientacji przestrzennej i kierują robota na pole, którego karta ma zostać odsłonięta. Następnie poprzez odsłanianie wybranych kart, uczniowie

poszukują na macie drugiej, o takim samym wizerunku karty. W ten sposób wszyscy uczniowie w klasie ćwiczą swoją spostrzegawczość, a zarazem uczą się lub utrwalają i omawiają charakterystyczne dla województwa podlaskiego symbole, takie jak: herb, flaga, architektura, zabytki, dania regionalne, parki narodowe znajdujące się na obszarze Podlasia (Zdjęcia 2, 3).

Podsumowanie

Robot jest partnerem w procesie kształcenia. Wspomaga pracę nauczyciela oraz daje uczucie radości i sprawstwa uczniom, dodatkowo wzmacniając ich kreatywność, logiczne myślenie, spostrzegawczość, a przede wszystkim umiejętność kodowania. Dzięki takiemu doborowi niekonwencjonalnych narzędzi dydaktyczno-wychowawczych, nauczyciele mają szansę przedstawić zaplanowany materiał programowy w sposób atrakcyjny i przystępny. Przywołując badania naukowe, warto zauważyć, że należy wspierać nauczycieli w poznawaniu niekonwencjonalnych narzędzi edukacyjnych, a także zwiększyć ilość szkoleń, które pomogą nauczycielom zdobyć wiedzę o pożądanym narzędziach.

Lista źródeł i literatury

1. Szlosek F. Współczesne nauczanie programowe z wykorzystaniem elektronicznych mediów i robotów. *Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми*. 2020. Випуск 55. С. 109-113.
2. Ziębakowska-Cecot K. Konstruktywistyczne podejście do kształtowania u nauczycieli umiejętności kodowania. *Edukacja ustawiczna dorosłych*. R. 2018. Z. 4. Ss. 125-132.
3. Photon Robot. URL: <https://photon.education/pl/photon-robot/>
4. Romanowska-Jonio S. Przenikanie myśli pedagogicznej Marii Montessori do współczesnej edukacji zintegrowanej. *Przegląd Historyczno-Oświatowy*. R. 2021. Z. 3-4. Ss. 80-95.
5. Kuźmińska-Sołśnia B., Ziębakowska-Cecot K. Wdrożenie nauki programowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Polsce. *New Methods and Technologies in Education and Practice. XXXth DidMatTech 2017* / pod red. V. Stoffova, R. Horvath. Trnava University in Trnava. 2017. 1st part. Ss. 97-106.
6. Zalecenie Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2018/C 189/01). URL: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604\(01\)&from=en](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=en)
7. Chojak M. Neuropedagogika i edukacja alternatywna w edukacji XXI wieku. *Lubelski Rocznik Pedagogiczny*. T. XXXVII. 2018. Z. 3. Ss. 151-160.
8. Urban M. Niekonwencjonalne metody szkoleniowe, czyli jak uatrakcyjnić zajęcia. Gdańsk. 2012. 144 ss.
9. Łaguna M. Szkoła tradycyjna a aktywne uczestnictwo. *Edukacja i dialog*. R. (1996). Z. 4. Ss. 54-60.
10. Okoń W. Nauczanie problemowe we współczesnej szkole. Warszawa. 1975. 342 ss.
11. Kurowska B., Łapot-Dzierwa K., Tradycyjna czy twórcza – jaka jest polska szkoła? *E-mentor*. R. (2019). Z. 4. Ss. 31-37.

Sylwia Romanowska-Jonio

An unconventional approach to teaching geography and history - on the example of the photon educational robot

In modern education, one should look for such didactic and educational aids that will help children find themselves in a world that is heading towards innovation. The article aims to show the potential of the Photon educational robot in teaching citizenship, including historical and geographical education to primary school students - in practical terms. Robot Photon is a didactic and educational tool that improves the development of: social, STEAM competences and interdisciplinary, among others: language skills, basic mathematics, art and technology, as well as geography and history (including civic education). The robot is a partner in the learning process. It supports the teacher's work and gives students a feeling of joy and efficiency, additionally strengthening their creativity, logical thinking, perceptiveness and, above all, coding. Thanks to such a selection of unconventional didactic and educational tools, teachers have a chance to present the planned program material in an attractive and accessible way. In the article I will also present an outline of scientific research aimed at diagnosing the scope of using new technologies in integrated education.

Keywords: *new technologies, Photon robot, unconventional tools in education, coding.*